

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Zaripova Shaxnoza O'ktamjon qizi

SHAXSNI HUQUQ VA ERKINLIKLARINI CHEKLASHDAN
HIMOYA QILISH MASALALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

